

“Tibbiyotning zamonaviy muammolari va ularning innovatsion yechimlari”

ONLAYN ILMIY KONFERENSIYA

27.12.2025

IMMUNOKOMPLEKSLAR ORQALI GEPATIT B VIRUSINING ANIQLASHDA IFA VA IXLA METODLARINI QIYOSIY TAQQOSLASH

***Xolmatov Sharofiddin Isomiddin o'g'li*¹
*Aripov Orifjon Abdumalikovich*²**

¹Central Asian Medical University xalqaro tibbiyot universiteti, O'zbekiston

²Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi, O'zbekiston
goldentree1701@gmail.com

Gepatit B virusi kashf etilganiga deyarli 30 yildan ortiq vaqt o'tganligiga qaramasdan virusning barcha xususiyatlari epidimologiyasi va yuzaga keltirishi mumkin bo'lgan patologik o'zgarishlar hali ham aktual muammo bo'lib qolmoqda (Davis GL, 1997). Gepatit B virusi bilan zararlanish bo'yicha Jahon Sog'liqni Saqlash ma'lumotiga ko'ra 2022 yil holatiga 254 million inson zararlangan va bu ko'rsatkich yiliga 1.1 million yangi zararlanishlar bilan o'rtib bormoqda (Guidelines for the prevention, diagnosis, care and treatment for people with chronic hepatitis B infection. Geneva: World Health Organization; 2024). Gepatit B virusi hepadnaviridae oilasiga mansub halqali qisman qo'sh zanjir saqlovchi murakkab hayotiy siklga ega bo'lgan virus hisoblanadi.

HBc-ga qarshi antitanachalar (anti-HBc) darajasi HBVga nisbatan xos adaptiv immunitetni aks ettirishi va antivirus terapiyasiga javobni bashorat qilishi mumkinligi haqida faraz ilgari surilgan (Yuan Q. et al., 2013). Ushbu gipotezani qo'llab-quvvatlovchi dalil sifatida, boshlang'ich anti-HBc antitanachalar darajasi xronik B gepatiti bilan og'rikan, HBeAg-musbat 791 nafar bemorda HBeAg serokonversiyasining kuchli prediktori bo'lgan. Ushbu bemorlar pegillangan interferon yoki nukleoz(id) analoglari bilan davolangan. Agar bu natijalar boshqa tadqiqotlarda ham tasdiqlansa, mazkur marker bemorlarni stratifikatsiya qilishda qo'llanilishi mumkin.

Yana bir istiqbolli yangi marker — gapatit B korrelyatsion antigeni (HBcrAg) hisoblanadi. HBcrAg HBeAg va gapatit B yadrosi oqsilida mavjud bo'lgan umumiy aminokislotalar ketma-ketligini aniqlaydi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, qon zardobidagi HBcrAg darajalari serumdagi HBV DNK miqdori, jigardagi HBV DNK va cccDNA darajalari, shuningdek, kasallikning faollik ko'rsatkichlari bilan muhim darajada korrelyatsiya qiladi. So'nggi tadqiqotlarda esa HBcrAg darajasi gepatosellyulyar karsinoma (GSK) rivojlanishi

bilan kuchli bog‘liqligi qayd etilgan (Tada T. et al., 2016). Bundan tashqari, HBcrAg jigar transplantatsiyasidan so‘ng HBV qayta infeksiyalanishining potentsial markeri sifatida taklif etilgan (Matsuzaki T. et al., 2013). Ushbu marker bo‘yicha tadqiqotlar, ayniqsa, Osiyodan tashqarida yetarli darajada olib borilmagan bo‘lib, qo‘shimcha ilmiy izlanishlar zarur. Yuqorida keltirilgan ma‘lumotlarga asoslangan holda IFA va IXLA metodlarining diagnostic ahamiyati va imkoniyatlarini qiyosiy baholash maqsadida “real time” usulida Gepatit B antigenini aniqlash bo‘yicha tajriba o‘tkazildi.

Tadqiqot maqsadi: Klinik diagnostik laboratoriyalarda tahlillarning ishonchligi, xizmat sifati va qo‘llanilayotgan metodlarning optimallashtirish maqsadida Immunokompleks hosil qiluvchi Immunoferment analizi (IFA) va Immunoxemilyuminosent analizi (IXLA) metodlarining turli konsentratsiyada antigen saqlagan biologik suyuqliklarda antigenlarni deteksiyasi bo‘yicha qiyosiy taqqoslash orqali laboratoriya sohasida immunologik komplekslarni tanlash va optimallashtirish jarayonini ilmiy asoslash.

Material va metodlar: IXLA metodi bo‘yicha Snibe firmasining Maglumi X3 analizatorida HbsAg MAGLUMI (100t) CLIA (II) to‘plamidan foydalanildi. IFA metodi bo‘yicha (Вектор-Бест) D-0586 “Вектореп-В -HBs-антиген-2” to‘plamidan foydalanilgan holda Mindray MR-96A analizatorida amalga oshirildi.

Tajribaning ketma ketligi shundan iboratki har ikki metodlarning sezgirligini aniqlash maqsadida boshlangich konsentratsiyasi bir xil bo‘lgan Gepatit B(HbsAg) antigeniga musbat tahlil natijasi qayd etilgan jami 120 ta bemor biomateriali hamda 10 ta sog‘lom odamlardan olingan biomateriallar bilan nazorat guruh shakllantirildi. Ish davomida har bir biomaterial 25 0C xona haroratidagi fiziologik eritma (NaCl 0.9%) bilan 106 martagacha tirtirildi va har bir biomaterialning 6 ta turli konsentratsiyaga ega bo‘lgan namunasi tayyorlandi. Tayyorlangan ushbu namunalarni reagentlar foydalanish yo‘riqnomasiga to‘liq amal qilgan holatda tekshirildi[5,6].

Tadqiqot natijalar: Tajriba yakunida qayd etilgan natijalarga ko‘ra quyidagi qiymatlarni keltirishimiz mumkin. Har ikki metodlarda dastlab biomateriallarning HbsAg ni saqlashini tasdiqlash uchun hech qayday suyultirishlarsiz analiz o‘tkazildi va bunda tahlil uchun ajratib olingan 120 ta qon namunasining barchasi musbat natija qayt etildi. Nazorat guruh hisobida tanlab olingan 10 ta sog‘lom odamning qon namunasi esa manfiy natijani qayd etdi.

IXLA va IFA analizi metodi bo'yicha 120 ta qon namunasi 102 daraja ya'ni 100 barobar dan 106 million barobar suyultirilgan biomateriallarni musbat natija qayt etishi bo'yicha quyidagicha (1-jadval).

1-jadval

IXLA va IFA metodlarini HbsAg ni deteksiyasi aniqlik darajasi

№	Taxlil(metod) nomi	Suyultirish darajasi va musbat natijalar soni					
		Dastlabki	10 ²	10 ³	10 ⁴	10 ⁵	10 ⁶
1	IXLA (HbsAg)	120 (100%)	120 (100%)	120 (100%)	110 (91.7%)	95 (79%)	86 (71.6%)
2	IFA (HbsAg)	120 (100%)	120 (100%)	73 (60.8%)	34 (28.3%)	20 (16.7)	9 (7.5%)

Xulosa: O'tkazilgan tajribaviy tahlillar shuni ko'rsatdiki, IXLA (immunoxemilyuminescent analiz) usuli gepatit B virusining antigenlarini aniqlashda juda yuqori sezgirlik va analitik ishonchlikka ega. Metodning aniqlash chegarasi nihoyatda past bo'lib, u 10-6 darajada suyultirilgan HBsAg namunalarini ham biologik material tarkibida ishonchli ravishda deteksiyalash imkonini beradi. Ushbu natijalar IXLA texnologiyasining gepatit B diagnostikasida erta aniqlash uchun yuqori samaradorlikka ega ekanligini ilmiy jihatdan tasdiqlaydi.

SERTIFIKAT

**“TIBBIYOTNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA ULARNING
INNOVATSION YECHIMLARI”**

onlayn ilmiy konferensiyada

XOLMATOV SHAROFIDDIN ISOMIDDIN O'GLI

***“Immunokomplekslar orqali gepatit b virusining aniqlashda IFA va
IXLA metodlarini qiyosiy taqqoslash”***

mavzusidagi ilmiy ishi bilan faol ishtiroki uchun taqdirlandi

2025-YIL 27-DEKABR

SERTIFIKAT

**“TIBBIYOTNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA ULARNING
INNOVATSION YECHIMLARI”**

onlayn ilmiy konferensiyada

ARIPOV ORIFJON ABDUMALIKOVICH

***“Immunokomplekslar orqali gepatit b virusining aniqlashda IFA va
IXLA metodlarini qiyosiy taqqoslash”***

mavzusidagi ilmiy ishi bilan faol ishtiroki uchun taqdirlandi

2025-YIL 27-DEKABR

